

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

A FORMAÇÃO DOCENTE E O SEU REFLEXO NA ALFABETIZAÇÃO

Margareth Aparecida Bento

Universidad Columbia Del Paraguay, Assunção (PY)

margarethbento@hotmail.com

RESUMO

Formar-se é um processo de toda a vida; enquanto seres humanos, temos a possibilidade de aprender e, portanto, nos humanizamos permanentemente, mediante as relações e interações que acontecem nos diversos ambientes culturais nos quais temos relações. A presente pesquisa, visa investigar as dificuldades existentes na formulação da prática docente e incentivar os profissionais da educação, reforçando a importância da formação continuada como prática imprescindível no sentido de superar a rotina e dinamizar o processo ensino-aprendizagem. Todo processo de formação implica alguma aprendizagem. A aprendizagem indica simplesmente que alguém veio a saber algo que não sabia: uma informação, um conceito, uma capacidade. Mas não implica que esse ‘algo novo’ que se aprendeu nos transformou em um novo ‘alguém’. E essa é uma característica forte do conceito de formação: uma aprendizagem só é formativa na medida em que opera transformações na constituição daquele que aprende.

Palavras-chave: Formação, formação docente, formação continuada

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a questão da valorização do professor torna-se cada vez maior. Dessa forma a formação docente ganha centralidade nas discussões educacionais, inclusive no segundo Plano Nacional de Educação (2014-2024) que inseriu entre suas várias metas, a de número 15, meta essa que trata diretamente valorização dos profissionais da educação, considerada primordial para que as demais sejam alcançadas. A formação acadêmica do professor é condição essencial para que esse assuma, efetivamente, as atividades docentes e curriculares em todas as etapas e modalidades, seja no ambiente escolar, seja nos sistemas de ensino. A formação, portanto, é um requisito indispensável ao exercício profissional docente e em atividades correlatas. Na bibliografia atual sobre formação encontramos poucas análises sobre o que podemos chamar genericamente de processos formativos. Algumas obras o tratam de “metodologia”, mas não chegam a aproximar-se totalmente à prática atual da formação nem a analisar quais são as modalidades e estratégias que se utilizam na formação, muito menos ainda se atrevem a realizar uma análise de quais são as que podem ajudar ao formador ou formadora. Ou seja, quais são de maior qualidade.

O conceito de formação deriva da palavra latina *formatio*. Trata-se da ação e do efeito de formar ou de se formar (dar forma a/constituir algo ou, tratando-se de duas ou mais pessoas ou coisas, compor o todo do qual são partes). A formação também se refere ao modo como uma pessoa foi criada na sua infância e adolescência, isto é, à educação que recebeu. É como se o conceito de formação indicasse a forma pelas quais nossas aprendizagens e experiências nos constituem como um ser singular no mundo.

O trabalho docente exige uma qualificação que vai além do conhecimento. Durante muito tempo pensou-se que para ensinar bastava saber. O professor, precisa ser formado para transformar, recuperar a escola, promover o ensino de qualidade. A complexidade das relações vividas no trabalho docente tem alterado

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

significativamente essa visão. Os aspectos moldados no trabalho docente vêm ao encontro do conhecimento posto em ação, das decisões tomadas no momento da ação educativa, das pequenas escolhas, da postura e dos argumentos que o professor faz uso para validar as suas ações, frente a seus pares. Mesmo nos conteúdos mais estanques, sobre os quais o professor já tem um repertório de conhecimentos bem fundamentado, novas questões, dúvidas dos alunos e pequenos desentendimentos podem levar o professor à reflexão, à pesquisa e a uma nova compreensão da matéria ensinada; portanto, ocorre aprendizagem pela prática profissional e/ou durante ela.

Os estudos mais recentes na área da formação docente, segundo André (2010), têm como foco o professor e as suas opiniões. Conhecer melhor o fazer docente, dando voz aos professores, também traz a necessidade de se conhecerem os contextos de produção dos depoimentos e das práticas declaradas. Ainda para André (2010, p. 176), “investigar o que pensa, sente e faz o professor é muito importante, mas é preciso prosseguir nessa investigação para relacionar essas opiniões e sentimentos aos processos de aprendizagem da docência e aos seus efeitos na sala de aula”.

O processo ensino aprendizagem carece de profissionais, que pensem e professem diferentes caminhos a serem trilhados com o objetivo de obter um ensino de melhor qualidade. Com o ritmo acelerado de mudanças na educação, pensar na formação inicial do professor, ofertada nos cursos de graduação, como suficiente para todas as demandas que a escola apresenta não é mais possível. Pensando dessa forma, a professora Bernardete Gatti em sua entrevista a revista época (10/2016), afirma que:

O problema da formação de professores começa na faculdade. Os docentes de pedagogia e das licenciaturas – de matemática, língua portuguesa, biologia etc. – não sabem ensinar para quem dará aula. Isso porque eles mesmos não aprenderam como fazer isso. Para não dizer que a formação didática não existe, podemos dizer que ela é precária. A maioria dos futuros professores não aprende como lecionar. Não recebem na faculdade as ferramentas que possibilitarão que eles planejem da melhor forma possível como ensinar ciências, matemática, física, química e mesmo

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

como alfabetizar. Muitos de nossos professores saem da faculdade sem saber alfabetizar crianças. É um problema grave.

O aprender mais sobre a sua profissão durante a prática educativa e o desenvolvimento profissional atrelado à formação continuada são requisitos cada vez mais exigidos dos professores. Crianças, jovens e adultos precisam de uma educação integral, em um ambiente no qual os aspectos cognitivos sejam vividos por meio de ferramentas pedagógicas capazes de potencializar a construção de projetos de vida e de articular os novos conhecimentos no mundo ao seu redor produzindo novos saberes. Entretanto, esse avanço exige mudanças, adaptações, atualização e aperfeiçoamento. Segundo Antonio Nóvoa, em sua participação em uma entrevista na Nova Escola (2001):

O equilíbrio entre inovação e tradição é difícil. A mudança na maneira de ensinar tem de ser feita com consistência e baseada em práticas de várias gerações. Digo que nesta área nada se inventa, tudo se recria. O resgate das experiências pessoais e coletivas é a única forma de evitar a tentação das modas pedagógicas. Ao mesmo tempo, é preciso combater a mera reprodução de práticas de ensino, sem espírito crítico ou esforço de mudança. É preciso estar aberto às novidades e procurar diferentes métodos de trabalho, mas sempre partindo de uma análise individual e coletiva das práticas.

Diante dessa necessidade, nos últimos anos, a formação de professores é um assunto abordado com mais enfoque no âmbito educacional, sendo crescente a discussão em todos os contextos temáticos. Dessa forma, é preciso que o professor conheça a melhor maneira de permanecer em contato com os assuntos abordados na educação, as práticas que estão sendo estudadas e construídas, contribuindo para um melhor desenvolvimento profissional e social. A partir desse contexto, é que a formação do professor vai ganhando uma maior valorização, principalmente diante da sociedade, pois o professor também está envolvido nesse contexto social. Nessa perspectiva,

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

necessita-se que seja proporcionada uma maior relevância para esse tema na educação, devido principalmente às constantes transformações que ocorrem no contexto escolar, que está cotidianamente se tornando cada vez mais complexo, exigindo do professor uma maior atenção na organização de sua prática, na construção teórica, na busca de estudar a ação pedagógica, buscando soluções para os problemas encontrados durante a atuação no campo profissional.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Ao fim de uma graduação em licenciatura, o formando recebe o título que permite sua atuação docente para a área que buscou habilitar-se. Porém por mais que o curso possa ser considerado satisfatório para atender as necessidades da sua prática, com o passar do tempo as leis alteram, os conteúdos mudam, as informações ampliam. Para que o professor possa se manter sempre atualizado é necessário que este esteja em constante formação. Além disso Soares e Cunha (2010) afirmam que muitos professores do Ensino Superior são bacharelados, ou seja, em sua formação inicial não foram contemplados aspectos necessários para a execução da docência, tais como: didática, metodologia de ensino, procedimentos pedagógicos, entre outros. Neste sentido, enfatizam a importância da formação continuada, principalmente para estes (que fizeram cursos bacharel) e pretendem seguir a carreira docente. Assim, o Ensino Superior não é mais considerado como etapa conclusiva, pois acredita-se na importância da educação contínua. A formação continuada pode ser considerada como pré-requisito para a transformação do professor, pois é por meio de pesquisas, estudos, reflexão, e a busca de novas concepções que o docente consegue mudar as suas práticas, porque apenas o conhecimento pode propiciar a criticidade (CHIMENTÃO, 2009). Logo, a formação continuada se faz necessário para que a atuação docente efetive o objetivo da educação que segundo Libâneo (1999) é a atualização histórica do indivíduo e o professor é o mediador responsável por este processo. Mas para que isto ocorra é

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

necessário que haja condições para o docente, ou seja, a prefeitura, o estado, a união ou mesmo as empresas, precisam oferecer meios para que o professor busque a sua formação.

Pois, como afirma Sacristán (1999) grande parte dos professores só mudam suas práticas, quando lhe é imposto alguma mudança, seja pela direção da instituição, seja pela secretaria de educação ou mesmo pelas leis que são alteradas ou implementadas, mas por vezes estes não têm nem conhecimentos do motivo destas. Neste sentido, o autor afirma que a prática dos profissionais docentes, precisa ser entendida como:

Atividade dirigida a fins conscientes, como ação transformadora de uma realidade; como atividade social historicamente condicionada, dirigida à transformação do mundo; como a razão que fundamenta nossos conhecimentos. A prática pedagógica, entendida como uma práxis envolve a dialética entre o conhecimento e a ação com o objetivo de conseguir um fim, buscando uma transformação cuja capacidade de mudar o mundo reside na possibilidade de transformar os outros (Sacristán,1999:28).

Assim, a formação continuada se torna necessidade para o professor, pois possibilita a constante formação sempre se atualizando, buscando novos conhecimentos necessários a sua prática para que efetive o seu trabalho não apenas em formar seres humanos, mas sim em formar cidadãos críticos e ativos na sociedade.

3 PERCURSO HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DOCENTE

A formação de professores, entendida em sua dimensão social, deve ser tratada como um direito e como um processo inicial e continuado capaz de dar respostas aos desafios do cotidiano escolar, da contemporaneidade e do avanço tecnológico. Por esse viés, entendemos que tal formação assume uma posição de inacabamento vinculado a uma formação permanente que proporcione a preparação profissional.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Fazendo uma pequena digressão histórica sobre a formação de professores no Brasil, lembramos que a formação de docentes para o ensino das “primeiras letras” em cursos específicos foi proposta no final do século XIX com a criação das Escolas Normais. Estas correspondiam à época ao nível secundário e, posteriormente, ao ensino médio, a partir de meados do século XX. Continuaram a promover a formação dos professores para os primeiros anos do ensino fundamental e a educação infantil até recentemente, quando, a partir da Lei n. 9.394 de 1996, postula-se a formação desses docentes em nível superior, com um prazo de dez anos para esse ajuste. É no início do século XX que se dá o aparecimento manifesto da preocupação com a formação de professores para o “secundário” (correspondendo aos atuais anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio), em cursos regulares e específicos. Até então, esse trabalho era exercido por profissionais liberais ou autodidatas, mas há que considerar que o número de escolas secundárias era bem pequeno, bem como o número de alunos. No final dos anos de 1930, a partir da formação de bacharéis nas poucas universidades então existentes, acrescenta-se um ano com disciplinas da área de educação para a obtenção da licenciatura, esta dirigida à formação de docentes para o “ensino secundário” (formação que veio a denominar-se popularmente “3 + 1”). Esse modelo veio se aplicar também ao curso de Pedagogia, regulamentado em 1939, destinado a formar bacharéis especialistas em educação e, complementarmente, professores para as Escolas Normais em nível médio. Os formados neste curso também teriam, por extensão e portaria ministerial, a possibilidade de lecionar algumas disciplinas no ensino secundário. No ano de 1986, o então Conselho Federal de Educação aprova o Parecer n. 161, sobre a Reformulação do Curso de Pedagogia, que faculta a esses cursos oferecer também formação para a docência de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental, o que algumas instituições já vinham fazendo experimentalmente. Foram, sobretudo, as instituições privadas que se adaptaram para oferecer este tipo de formação ao final dos anos de 1980. A grande maioria dos cursos de Pedagogia das instituições públicas manteve sua vocação de formar bacharéis, nos moldes da origem desses cursos.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Com a publicação da Lei n. 9.294/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – em dezembro de 1996, alterações são propostas tanto para as instituições formadoras como para os cursos de formação de professores, tendo sido definido período de transição para efetivação de sua implantação. Em 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores são promulgadas e, nos anos subsequentes, as Diretrizes Curriculares para cada curso de licenciatura passam a ser aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. Mesmo com ajustes parciais em razão das novas diretrizes, verifica-se nas licenciaturas dos professores especialistas a prevalência da histórica ideia de oferecimento de formação com foco na área disciplinar específica, com pequeno espaço para a formação pedagógica. Adentramos o século XXI em uma condição de formação de professores nas áreas disciplinares em que, mesmo com as orientações mais integradoras quanto à relação “formação disciplinar/formação para a docência”, na prática ainda se verifica a prevalência do modelo consagrado no início do século XX para essas licenciaturas. Quanto aos cursos de graduação em Pedagogia, somente em 2006, depois de muitos debates, o Conselho Nacional de Educação aprovou a Resolução n. 1, de 15/05/2006, com as Diretrizes Curriculares Nacionais para esses cursos, propondo-os como licenciatura e atribuindo a estes a formação de professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, bem como para o ensino médio na modalidade Normal, onde fosse necessário e onde esses cursos existissem, e para a educação de jovens e adultos, além da formação de gestores.

Entendendo que o desenvolvimento humano acontece no processo de aprendizagem e vice-versa, a formação é também um processo de desenvolvimento humano e, portanto, profissional.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Partindo da realidade aqui levantada o estudo se valeu de dados secundários garimpados em artigos, dissertações e teses que tratam da temática que ora se propõe a investigar aproximando assim da pesquisa exploratória, de acordo com Gil (1999, p. 43) “As pesquisas exploratórias visam proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo aproximativo”. Ao analisar os achados, o artigo valeu da abordagem qualitativa que para Gil é (1999, p. 46) “[...] qualquer tipo de pesquisa que produz descobertas não obtidas por procedimentos estatísticos ou outros meios de quantificação”, pois o objetivo maior do estudo foi responder o porquê do problema aqui elencado.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A educação está inserida no contexto social da sociedade, por isso sofre modificações à medida que o mundo se transforma adquirindo novas possibilidades e perspectivas. Diante das constantes transformações o educador se pergunta qual será o seu papel e que futuro terá sua profissão, temendo perdê-la sem saber o que deve fazer. Fala-se em projeto político-pedagógico, utopias, idealizações e possibilidades, palavras estas que compõem o significado da perspectiva.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n.9.394/96, trata sobre formação continuada no Artigo 61, Inciso I; no Artigo 67, Inciso II e no Artigo 87. Sendo que observamos que existe uma diversidade de termos utilizados para designar formação continuada, tais como: capacitação em serviço; aperfeiçoamento profissional continuado e treinamento em serviço. A respeito destes vários termos utilizados, Santos e Neto (2015, p.3), destacam que,

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

mais que confusões terminológicas, esses conceitos traduziram uma concepção de formação e um perfil de professor que serviram de sustentação para o desenvolvimento de políticas de formação docente de caráter técnico instrumental, orientadas por uma perspectiva compensatória de formação.

A participação dos professores em formações continuadas, tanto em pós-graduações como em demais cursos, poderia ser entendida como atrelada a uma forma de continuidade na escala profissional, ligada à ascensão salarial e profissional. Mas, ao questionar os professores quanto a suas expectativas relacionadas às formações, percebe-se que a busca por conhecimentos que implicam diretamente no seu trabalho pedagógico, as metodologias e as práticas são tidas como mais requisitadas. Será que buscar ou ofertar “qualquer” formação aos professores alfabetizadores vai garantir as metodologias e práticas que o professor espera?

Aproveitando as oportunidades de crescimento e formação continuada, o educador adquire subsídios para sua prática docente e isso poderá se refletir em uma melhoria na educação. Propostas que favoreçam o diálogo entre os agentes educativos, formação continuada de professores e metas comuns entre os diferentes níveis de educação serão sempre importantes para a educação.

Convém ressaltar que, embora a LDB tenha incorporado em seus artigos as exigências dos educadores quanto à formação continuada de professores, entendemos que essa Lei atende a inspiração neoliberal que possibilita pactos conciliatórios entre outros agentes e, assim, de acordo com De Rossi (2001), está envolta de algumas iniciativas, tais como: o empenho em reduzir custos, encargos e investimentos públicos, buscando transferi-los e/ou dividi-los com a iniciativa privada e organizações não-governamentais. A formação de um docente não se faz acumulando cursos, conhecimentos ou técnicas – apesar de serem acréscimos positivos –, mas sim pela reflexão do trabalho educativo e sua identidade pessoal e profissional, levando em conta as dificuldades na busca do significado no interior de suas aprendizagens ou do que aprende com suas práticas. Para De Rossi (2001, p. 95),

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

[...] tais práticas contribuem para organizar algo que hoje tem encontrado pouco espaço: as bases do procedimento político e a essência da política, entendida como a organização da esfera pública na qual as pessoas ampliam sua comunicação, articulam suas opiniões e se unem para alcançar objetivos coletivos e interesses comuns.

6 CONCLUSÃO

Muitas das coisas em formação permanente não se ensinam, se aprendem. Se a formação permanente dos professores tem que servir para alguma coisa, é para, em primeiro lugar, tentar proporcionar elementos para superar as situações perpetuadoras que se arrastam desde muito tempo; a alienação profissional, a ignorância, as condições de trabalho, a estrutura hierárquica... E isto implica formar na mudança e para a mudança mediante a ruptura de tradições, inércias e ideologias impostas; formar-se através do desenvolvimento de capacidades reflexivas em grupo, já que o mundo que nos envolve se tem feito cada vez mais complexo e as dúvidas, a falta de certeza e a divergência sejam aspectos consubstanciais com os que se deve conviver. As perspectivas da educação são muitas, os desafios também. Aprender a refletir sobre as mudanças e analisar o interesse das pessoas para a educação voltada para o futuro, integra os educadores na realidade e os prepara para novas aprendizagens. Assim, depreendemos deste estudo um olhar para a formação continuada no sentido de entendê-la como processo de formação dos concluintes da formação inicial, que já estão em exercício de sua profissão, proporcionando uma reflexão para o professor imerso num contexto sócio-histórico com o intuito de discutir conhecimentos socialmente acumulados e historicamente construídos.

REFERÊNCIAS

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

BRASIL. Lei 9.394, de 1996. Regulamenta as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, 1996.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, 26 jun. 2014. [Edição extra – seção 1]

Cad. Cedes, Campinas, v. 35, n. 95, p. 15-36, jan.-abr., 2015

CHIMENTÃO, L. K. **O significado da formação docente continuada**. 4º Congresso Norte Paranaense de Educação Física Escolar.

DE ROSSI, V. **Desafio à escola pública: Tomar seu destino em suas próprias mãos**. Cadernos Cedes, ano XXI, n. 55, novembro/2001.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

Form. Doc., Belo Horizonte, v. 05, n. 08, p. 80-91, jan./jun. 2013. Disponível em <http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br>

GATTI, B. A. **Análise da política pública para formação continuada no Brasil, na última década**. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, Anped; v. 13, n. 37, p. 57-70, jan./abr. 2008.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991

IMERNÓN, Francisco. Escola, formação de professores e qualidade do ensino. Tradução de Ricardo Pérez Banega. Pinhais: ed Melo, p. 57-61, 2011.

LIBÂNEO. José Carlos. **Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas**.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

NÓVOA, Antônio. **Concepções e práticas da formação contínua de professores:**
In: Nóvoa A. (org.). **Formação contínua de professores: realidade e perspectivas.**
Portugal: Universidade de Aveiro, 1991.

Revista Temas em Educação, João Pessoa, v.23, n.1, p.104-115, jan.-jun. 2014

Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out.-dez. 2010. Disponível em
<<http://www.cedes.unicamp.br>

SACRISTÁN, J. G. **Poderes instáveis em educação.** Porto Alegre: Artmed, 1999.

SANTOS, E.O.; NETO, J. B. **Políticas de formação continuada: O discurso sobre a
qualificação docente e a valorização do magistério.** Revista multidisciplinar
peykeyo científico, v.1, n. 1, 2015. Disponível
em:<<http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/>

SOARES, Regina Soares; CUNHA, Maria Isabel da. **Programas de pós-graduação
em Educação: lugar de formação de docência universitária?** RBPG, Brasília: v. 7,
n. 14, p.577-604, dezembro de 2010.